

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7502107>
УДК 616.24-005.8

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА НА СМЕРТНОСТЬ ОТ ИНФАРКТА МИОКАРДА

В.Р. Миронова,

студент 4 курса, напр. «Биотехнические системы и технологии»

А.А. Заворотный,

к.ф.-м.н., доц. кафедры физики и БМТ,

ФГБОУ ВО ЛГТУ,

г. Липецк

Аннотация: Было выполнено множество исследований влияния сахарного диабета (СД) на инфаркт миокарда (ИМ), но не было проведено статистического анализа смертности ИМ в зависимости от проживания заболевших СД 1-го и 2-го типа в Центральном Федеральном округе (ЦФО). В данной статье проводится исследование статистического анализа влияния заболеваемости сахарным диабетом на смертность от инфаркта миокарда. Была выявлена прямая зависимость показателей от географического положения на карте ЦФО. Также было установлено, что данной зависимостью можно аналитически объяснить до 55 % смертности от инфаркта миокарда. Полученные результаты исследования призваны обратить внимание медицинских работников на проблему смертности от ИМ в зависимости от заболеваемости СД.

Ключевые слова: статистический анализ, инфаркт миокарда, сахарный диабет, нормальное распределение, корреляция

STATISTICAL ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE INCIDENCE OF DIABETES MELLITUS IN THE POPULATION OF THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT ON MORTALITY FROM MYOCARDIAL INFARCTION

V. R. Mironova,

4th year student, direction "Biotechnical systems and technologies"

A.A. Zavorotny,

Ph.D., Associate Professor of the Department of Physics and BMT

FGBOU VO LGTU,

Lipetsk

Annotation: Many studies have been performed on the effect of diabetes mellitus (DM) on myocardial infarction (MI), but no statistical analysis of MI mortality has been carried out depending on the residence of patients with type 1 and type 2 diabetes in the Central Federal District (CFD). This article is based on a statistical study of the impact of the incidence of diabetes mellitus on mortality from myocardial infarction. A direct dependence of the indicators on the geographical location on the map of the Central Federal District was revealed. It was also found that this dependence can be analytically explained by up to 55 % of mortality from myocardial infarction. The results of the study are designed to draw the attention of medical professionals to the problem of mortality from MI depending on the incidence of DM.

Keywords: statistical analysis, myocardial infarction, diabetes mellitus, normal distribution, correlation

На современном этапе исследования смертности от инфаркта миокарда было зарегистрировано множество случаев влияния сахарного диабета на данный исход, но статистического анализа зависимости инфаркта и заболеваемости сахарным диабетом 1-го и 2-го типа не проводились. Новые полученные данные призваны обратить внимание медицинских работников на больных и повысить вероятность оказания своевременной помощи.

В статье [1] были исследованы 231 пациент с инфарктом миокарда. Результат показал, что СД 2-го типа увеличивает риск

возникновения инфарктов 7,9 раз. Данная цифра значительно возрастет при добавлении числа больных в случае расширения области исследования.

В работе [2] исследована возможная реабилитация после ИМ при наличии СД 2-го типа. На основе наблюдения за состоянием одного пациента было показано, что больной может восстановиться после ИМ за счет применения методов физической терапии и с использованием препарата лираглутида.

В публикации [3] авторами исследованы данные 41 больного, перенесшего ИМ с наличием СД 2-го типа. Была выявлена зависимость тяжести течения и осложнений ИМ от продолжительности заболеваемости СД. Несколько чаще ИМ развивался у больных СД 2-го типа женского пола, болеющих более 5 лет. У половины больных был зафиксирован инфаркт миокарда повторно.

В статье [4] авторами проведен анализ 54 протоколов патологоанатомического исследования людей, умерших от первичного инфаркта миокарда, у 36 пациентов сопутствующим заболеванием был выделен сахарный диабет. Тщательный сбор и анализ данных показал, что вероятность развития инфаркта миокарда при сахарном диабете выше в два раза, при этом наблюдается генерализованное поражение сосудов атеросклерозом с большей степенью стеноза коронарных артерий.

В настоящей работе на основании взятых результатов Росстата [5] и статистических данных института демографии имени А. Г. Вишневого [6] ставится цель выявить статистически значимую зависимость от СД 1-го и 2-го типа. Первичный анализ показал, что в 2019 году зафиксирован наибольший рост смертности. Поэтому весь анализ в работе проводится поданным за 2019 год по зарегистрированным обращениям пациентов, проживающих в Центральном Федеральном округе (ЦФО) (табл. 1).

Таблица 1 – Данные смертности от инфаркта миокарда и заболеваемости сахарным диабетом 1-го и 2-го типа в зависимости от проживания в ЦФО

№	Области ЦФО	Смертность от инфаркта миокарда (чел. на 100 тыс.).	Заболеваемость сахарным диабетом 1-го и 2-го типа (чел. на 100 тыс.)
1	Калужская область	57,2	3061,7
2	Московская область	41,9	3212,3
3	Курская область	45,9	3456,3
4	Липецкая область	31,0	3583,9
5	Смоленская область	43,8	3613,5
6	Тверская область	52,9	3695,5
7	Воронежская область	26,5	3794,4
8	Тамбовская область	35,9	3942,8
9	Брянская область	50,5	4110,9
10	Владимирская область	57,2	4131,8
11	Ярославская область	47,4	4179,5
12	Белгородская область	25,7	4226,9
13	Рязанская область	44,9	4256,4
14	Тульская область	34,2	4646,2
15	Орловская область	63,4	4751,4
16	Ивановская область	27,5	4937,9
17	Костромская область	81,1	4940,7

На рисунке 1 и 2 представлена география распространенности выявленных случаев ИМ и заболеваемость СД 1-го и 2-го типа в ЦФО. Цифры на рисунке 1 и 2 соответствуют номерам регионов по таблице 1.

Рисунок 1 – Смертность от инфаркта миокарда, в зависимости от типа расположения областей ЦФО

Рисунок 2 – Заболеваемость СД 1 и 2, в зависимости от расположения областей ЦФО

На рисунке 1 темным обозначена высокая смертность от инфаркта миокарда (диапазон более 60), серым цветом выделена средняя смертность от ИМ (диапазон от 40 до 60) и белым цветом обозначена низкая смертность (диапазон менее 40).

На рисунке 2 темным обозначена высокая заболеваемость сахарным диабетом 1-го и 2-го типа (диапазон более 4200), серым цветом выделена средняя заболеваемость СД (диапазон от 3700 до 4200) и белым цветом обозначена низкая заболеваемость (диапазон менее 3700).

Из рисунке 1 видно, что в северо-восточной части ЦФО наибольшая смертность от ИМ, так же рисунке 2 наглядно показывает, что наибольшая заболеваемость СД зафиксирована в юго-восточной части ЦФО, это может объясняться разными особенностями этих регионов, например: более высокий уровень развития инфраструктуры, и как следствие – большая загрязненность экосистемы; наличием большего числа промышленных предприятий; более частым обращением пациентов в поликлиники, что приводит к своевременной регистрации выявленных случаев и так далее.

По результатам исследования следует более тщательно уделить внимание Костромской области, так как это область является самой наибольшей по заболеваемости СД и смертности от ИМ.

Собранные данные проанализированы с помощью программы STA- TISTICA 12.

Проведенный анализ случаев смертности от ИМ показал (полученные данные обозначим переменной Y):

Среднее арифметическое $\bar{Y} = 45,05$ чел. – это значит, что в среднем в Центральном Федеральном округе ежегодно умирает около 45 человек от инфаркта миокарда, что является довольно значимой в социальном и медицинском плане проблемой.

Минимум и максимум: $\min = 25,7$ чел. в Белгородской области; $\max = 81,1$ чел. в Костромской области.

Дисперсия $\sigma_Y^2 = 216,32$ чел. из чего можно сделать вывод, что анализируемы разброс всех данных достаточно большой.

Среднее квадратическое отклонение $\sigma_Y = 14,7$ чел. показывает рассеяние зарегистрированных случаев относительно среднего.

«Правило трех сигм», позволяющее делать предположение о нормальном законе распределения ИМ, выполняется – вероятность попадания значений случаев ИМ (случайной величины Y) в интервал трех стандартных отклонений $P(\bar{Y}-3\sigma < Y < \bar{Y}+3\sigma) = 99,76\%$.

Предварительный статистический анализ зарегистрированных случаев СД 1-го и 2-го типа показал следующие результаты (полученные значения обозначим переменной X):

Среднее арифметическое $\bar{X} = 4031,89$ чел. – это значит, что в среднем в Центральном Федеральном округе заболеваемость СД составляет около 4032 человек, что является существенной проблемой для медицинских учреждений.

Минимум и максимум: $\min = 3061,7$ чел. в Калужской области; $\max = 4940,7$ чел. в Костромской области.

Дисперсия $\sigma_x^2 = 322865,6$ чел. из чего можно сделать вывод, что анализируемы разброс всех данных по СД существенный.

Среднее квадратическое отклонение $\sigma_x = 568,2$ чел. показывает наибольший показатель рассеяния.

«Правило трех сигм» выполняется – вероятность попадания значений случайной величины X в интервал трех стандартных отклонений $P(\bar{X}-3\sigma < X < \bar{X}+3\sigma) = 97,50\%$ [7].

Рисунок 3 – График зависимости смертности от инфаркта миокарда от заболеваемости сахарным диабетом

Сплошная линия на рисунке 3 показывает зависимость инфаркта миокарда от заболеваемости СД. Пунктиром обозначена линия тренда, что графически иллюстрирует тенденции изменения в ряду данных.

Коэффициент достоверности аппроксимации $R^2 = 0,87$, так как полученное значение находится в диапазоне от 0 до 1, следовательно модель тренда точно описывает имеющиеся данные.

Проанализировано влияние СД 1-го и 2-го типа на ИМ на основе корреляционного анализа. Коэффициент корреляции $r_{xy} = 0,5$, что показывает среднюю корреляционную связь между частотой заболеваемости сахарным диабетом и установленными смертями от инфаркта миокарда. В данном случае можно говорить о причинно-

следственной связи между этими факторами, но влияние других факторов может быть более существенным.

Корреляционное отношение $\eta = 0,55$, что согласно шкале Чеддока показывает наличие средней связи между показателями смертности от инфаркта миокарда и заболеваемостью сахарным диабетом и позволяет судить о том, что в среднем 55 % случаев ИМ можно объяснить влиянием СД [8].

Из проведенного исследования можно сделать вывод, что из 62543 чел. заболевших сахарным диабетом за 2019 год смертность от инфаркта миокарда составила 667 чел. (исследования проводились на 100 тыс. населения). Полученные результаты представляют большую значимость для улучшения качества жизни жителей ЦФО, так как решение проблемы может значительно уменьшить количество смертности от ИМ. В данной работе была проведена зависимость только от заболеваемости сахарным диабетом 1-го и 2-го типа, но возможны и другие факторы, влияющие на смертность от инфаркта миокарда, например, ожирение и возраст человека. Далее в работе будет проверена гипотеза влияния этих факторов на смертность от инфаркта миокарда. Также в дальнейшем предполагается расширить географию исследования и провести анализ за иные временные данные.

Список литературы

[1] Толмачева А.А. Годичные исходы острого инфаркта миокарда в сочетании с сахарным диабетом 2 типа / А.А. Толмачева, Н.Г. Ложкина // Пульс. – 2021. Т. 23. №10. 75-81 с.

[2] Васильева В.А. Реабилитация пациента с острым инфарктом диабета на фоне сахарного диабета 2 типа и ожирения / В.А. Васильева, Л.А. Марченкова // Российский кардиологический журнал. – 2021. Т. 26. № S5. 57 с.

[3] Дадабаева Н.А. Влияние сахарного диабета на тяжесть течения инфаркта миокарда / Н.А. Дадабаева, Н.А. Рамазанова, Х.Т. Мирахмедова // Евразийский кардиологический журнал. – 2017. №3. 109 с.

[4] Непомнящих М.Н. Влияние сахарного диабета на возникновение инфаркта миокарда / М.Н. Непомнящих, Т.С.

Соловьева // Известия Российской военно-медицинской академии. – 2018. Т. 37. №1 S1-2. 80-82 с.

[5] Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. – Москва. [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosstat.gov.ru> (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/demo20_2021.xls). (дата обращения: 29.10.2022).

[6] Институт демографии имени А. Г. Вишневского: официальный сайт. – Москва [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.demoscope.ru/weekly/2021/0919/biblio05.php>. (дата обращения: 23.04.2022).

[7] Гашаев С.Н. Математические методы в биологии: анализ биологических данных в системе STATISTICA / С.Н. Гашаев, Ф.Х. Бетляева, М.Ю. Лупинос. – М.: Юрайт, 2019. 2018 с.

[8] Корневский Н.А. Математические методы обработки медико-биологической информации. Математическая статистика / Н.А. Корневский, З.М. Юлдашев, Т.Н. Конаныхина // Старый Оскол. – 2021 – ТНТ. 304 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Tolmacheva A.A. Annual outcomes of acute myocardial infarction in combination with type 2 diabetes mellitus / A.A. Tolmacheva, N.G. Lozhkin // Pulse. – 2021. Vol. 23. No. 10. 75-81 p.

[2] Vasilyeva V.A. Rehabilitation of a patient with acute diabetes infarction on the background of type 2 diabetes mellitus and obesity / V.A. Vasilyeva, L.A. Marchenkova // Russian Journal of Cardiology. – 2021. Vol. 26. No. S5. 57 p.

[3] Dadabaeva N.A. Influence of diabetes mellitus on the severity of myocardial infarction / N.A. Dadabaeva, N.A. Ramzanova, Kh.T. Mirakhmedova // Eurasian Journal of Cardiology. – 2017. No. 3. 109 p.

[4] Nepomnyashchikh M.N. Influence of diabetes mellitus on the occurrence of myocardial infarction / M.N. Nepomnyashchikh, T.S. Solovyov // Proceedings of the Russian Military Medical Academy. – 2018. V. 37. No. 1 S1-2. 80-82 p.

[5] Federal State Statistics Service: official site. – Moscow. [Electronic resource]. – URL: <https://rosstat.gov.ru> (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/demo20_2021.xls). (date of access: 29.10.2022).

[6] Vishnevsky A.G. Institute of Demography: official site. – Moscow [Electronic resource]. – URL: <http://www.demoscope.ru/weekly/2021/0919/biblio05.php>. (date of access: 04/23/2022).

[7] Gashaev S.N. Mathematical methods in biology: analysis of biological data in the STATISTICA system / S.N. Gashaev, F.Kh. Betlyayeva, M.Yu. Lupinos. – M.: Yurayt, 2019. 2018 с.

[8] Korenevsky N.A. Mathematical methods for processing medical and biological information. Mathematical statistics / N.A. Korenevsky, Z.M. Yuldashev, T.N. Konanykhin // Stary Oskol. – 2021 – TNT. 304 p.

© В.Р. Миронова, А.А. Заворотный, 2022

Поступила в редакцию 14.12.2022

Принята к публикации 22.12.2022

Для цитирования:

Миронова В.Р., Заворотный А.А. Статистический анализ влияния заболеваемости сахарным диабетом населения Центрального Федерального округа на смертность от инфаркта миокарда // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-4(24). С. 43-52. URL: <https://ip-journal.ru/>